

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК УСЛОВИЕ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Уролбаева Шохсанам Одил қизи
Студент ГТУ.

Аннотация. Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста будет происходить успешнее, если будет основано на использовании исследовательской деятельности.

Ключевые слова: дошкольное воспитание, математическое воображение, метод, расчет, воспитание.

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время в практике работы детских дошкольных учреждений широко распространены следующие традиционные средства формирования элементарных математических представлений [3]:

—комплекты наглядно дидактического материала для непосредственно образовательной деятельности;

—оборудование для самостоятельных игр детей;

—методические пособия для воспитателя детского сада, в которых раскрывается сущность работы по формированию элементарных математических представлений у детей в каждой возрастной группе и даются примерные конспекты непосредственно образовательной деятельности;

—сборники дидактических игр и упражнений для формирования математических представлений у дошкольников;

—компьютерные программы на специальных носителях, компьютер, интерактивные доски;

—учебно–познавательные книги для подготовки детей к усвоению математики в школе в условиях семьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Среди средств обучения выделяют:

1. Материально–предметные (иллюстративные) модели (приборы, таблицы, слайды, видеофильмы и др.)

Физические.

Предметно–математические (прямой и непрямой аналогии).

Пространственно–временные.

2. Идеальные (мысленные) модели.

Образные.

Логико–математические модели (описания, интерпретации, аналогии).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

При формировании элементарных математических представлений средства обучения выполняют следующие функции:

—реализуют принцип наглядности;

- адаптируют абстрактные математические понятия в доступной для малышей форме;
- помогают дошкольникам овладевать способами действий, которые необходимы для возникновения математических представлений;
- способствуют накоплению у детей чувственного восприятия свойств, отношений, связей и зависимостей, его постоянному расширению и обогащению;
- дают возможность воспитателю организовать познавательно– исследовательскую деятельность дошкольников и управлять этой работой;
- увеличивают объем самостоятельной познавательной деятельности детей в непосредственно образовательной деятельности по математике и вне ее;
- расширяют возможности педагога в решении учебных задач;
- рационализируют и интенсифицируют процесс обучения.

Формированию у детей математических знаний способствует чтение художественной литературы. Произведения художественной литературы помогают сформировать у ребенка представления об отношениях и свойствах природного и социального мира. Для занятий с детьми отбираются произведения, ориентирующие детей формирование представлений о частях суток, днях недели, временах года. А так же о количественных представлениях, величине и ориентировке в пространстве.

Игры с песком, водой, крупой и другими природными материалами помогают дошкольникам в процессе развития представлений о непрерывном количестве, об объеме. Игры с сыпучими материалами должны включать действия по подражанию и по образцу, а так же действия детей в соответствии с собственным замыслом (Л.В. Воронина) [1].

Игры с песком формируют у детей представления: об изменении его формы в зависимости от того в какую форму песок помещен; о способности сохранять свою форму или рассыпаться после извлечения из формы, в которую он был положен (сухой – мокрый песок); об измерении объема песка различными мерами (лопаткой, банкой, формочкой).

Для развития данного направления были использованы следующие дидактические материалы:

–на преобразование с заданным результатом:

1) «Волшебные превращения геометрических фигур». Дети разрезали квадрат на треугольники. В процессе деятельности обменивались мнениями друг с другом, анализировали все варианты и пытались сделать вывод о правильности своих действий;

2) «Какие фигуры вы видите?» (рис. 1) Дети рассказывали, какие фигуры они видят, а так же предполагали, какие фигуры могут быть спрятаны и не видны.

Рис 4. Спрятанные фигуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выявление и реализация потенциала детского экспериментирования для развития исследовательской активности старших дошкольников представляет актуальную проблему современного дошкольного образования.

Литературы.

1. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений [Текст] / О. Б. Дарвиш. – М. : Изд-во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2013. – 264 с.
2. Демина, Е. С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ дошкольного образования [Текст] / Е. С. Демина – М. : ТЦ Сфера, 2019. – 122 с.
3. Ерофеева, Т. И. Немного о математике, и не только о ней [Текст] / Т. И. Ерофеева // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 10. – С. 7-17.